

НАУЧНЫЙ ПОДХОД БУДУЩЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ К АНАЛИЗУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Ходжаева Дилноза Шавкатовна-

ректор Кокандского государственного педагогического института,
кандидат филологических наук.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос научного подхода будущего воспитателя к анализу педагогических явлений, что позволяет успешно осуществлять всестороннее интеллектуальное и творческое развитие ребенка.

Ключевые слова и выражения: воспитание подрастающего поколения, политическая зрелость будущего воспитателя, осознание своей ответственности, качество воспитания детей, творческий подходе к решению воспитательных задач.

SCIENTIFIC APPROACH OF A FUTURE TEACHER TO THE ANALYSIS OF PEDAGOGICAL PHENOMENA

Khodjaeva Dilnoza Shavkatovna-

rector of Kokand State Pedagogical Institute,
Candidate of Philology.

Abstract: The article examines the issue of the future teacher's scientific approach to the analysis of pedagogical phenomena, which allows for the successful implementation of the comprehensive intellectual and creative development of the child.

Key words and expressions: education of the younger generation, political maturity of the future educator, awareness of one's responsibility, quality of child upbringing, creative approach to solving educational problems.

Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым приняты
“Решения по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного

образования в 2017-2021 годах". В ней, с учетом применения передового зарубежного опыта, определено создание условий для интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей во всех аспектах, повышения качества дошкольного образования, кардинальное повышение качества подготовки детей к школе в дошкольных образовательных организациях. В мировой практике в образовательный процесс принят порядок внедрения широко используемых современных образовательных программ и технологий, подготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

Исходя из вышеизложенного, возросла ответственность перед будущими педагогами. Будущему воспитателю предстоит выполнить важную и в то же время чрезвычайно ответственную задачу по воспитанию подрастающего поколения достойными детьми нашего народа. Политическая зрелость будущего воспитателя заключается в осознании своей ответственности перед людьми и обществом за качество воспитания детей, творческом подходе к решению воспитательных задач, постоянном повышении квалификации, формировании и развитии творческой активности. Будущий воспитатель должен быть зрелым специалистом своего дела и знать жизнь страны, в которой живет, понимать законы развития природы и общества, быть социально активным, творческим, любознательным, деятельным, знать методику преподавания дошкольной педагогики, владеть психологией и физиологией детей и иметь опыт, позволяющий широко применять их на практике.

Научный подход будущего воспитателя к анализу педагогических явлений позволяет успешно осуществлять всестороннее интеллектуальное и творческое развитие ребенка. Коренные реформы, реализуемые сегодня в жизни нашего общества в дошкольных образовательных организациях, школах и высших учебных заведениях, направлены на совершенствование творческих интересов, интеллектуальных способностей, норм и правил поведения подрастающего поколения, основ научных знаний. Важную роль в

реализации этой важной задачи общегосударственного значения, наряду с общеобразовательными школами, играют организации дошкольного образования, являющиеся первым звеном непрерывного образования. Его успех во многом зависит от его педагога-воспитателя. Требовательность, креативность, инициатива, предприимчивость воспитателя, умение контролировать каждое свое поведение позволяют успешно выполнять требования, предъявляемые к дошкольным образовательным организациям. Это включает в себя выполнения следующих задач:

- сохранение и укрепление здоровья ребенка;
- развивать интеллектуальные и творческие способности;
- формирование убеждений и взглядов, совместимых с мировоззренческими и нравственными устоями нашего общества и национальной культуры;
- формирование любви к Родине, общественной активности, ответственности, товарищества, дружбы, честности, трудолюбия.

Конечно, состав перечисленных выше качеств не может охватить все стороны задачи воспитания подрастающего поколения, но на их основе важно более эффективно подготовить детей к будущей самостоятельной жизни, трудовой и творческой деятельности.

В целях обеспечения эффективности этих процессов расширяются научно-педагогические центры, повышающие квалификацию педагогов-сотрудников дошкольных образовательных организаций, повышается спрос на их политическую подготовку, создаются условия для прохождения ими переподготовки каждые 3 года. В дальнейшем будущий воспитатель будет давать дошкольникам базовые знания и представления о природе, общественных явлениях, творчестве взрослых, прививать им культурную этику, привычки цивилизованных отношений со сверстниками и взрослыми, воспитывать в них такие качества, как любовь к добру, правде, справедливости, мужеству, смирению, уважению к взрослым, уважению к детям, интерес к природе, творческое любопытство, наблюдательность, забота о растениях и животных, трудолюбие, уважение результатов труда взрослых,

воспитывает национальные ценности и традиции. моральные качества, такие как уважение обычаев, любовь к животным и растениям и их сохранение. Знание народного творчества, музыки, пения, литературы, изобразительного искусства, вообще любовь к искусству - делает воспитателя культурным, творческим. Только в том случае, если будущий педагог с определенной последовательностью овладевает необходимыми профессиональными знаниями, навыками и умениями, он в дальнейшем будет добиваться положительных результатов и творчески подходить к работе по воспитанию и обучению детей. Будущий педагог должен пройти специальную подготовку, чтобы стать мастером своей профессии. Он должен соответствовать следующим условиям:

1. Будущий педагог должен быть высокообразованным, уметь приобретать необходимые знания, выбирать необходимую литературу, работать с научной литературой, изучать деятельность опытных педагогов и применять их в своей работе, а также должен обладать профессиональной компетентностью, уметь видеть и наблюдать за творчеством и любознательностью детей, правильно анализировать причины их поведения, находить средства положительного воздействия на него. Для того чтобы донести до молодого поколения необходимые знания, навыки и умения, речь будущего воспитателя должна быть беглой, ясной, логически связной и лаконичной, он должен уметь творчески подходить к каждой ситуации с ребёнком. В образовании должны эффективно использоваться информационно-коммуникационные и цифровые технологии и технические средства. Чтобы дети хорошо усваивали знания, навыки и умения, им следует использовать вопросы, активизирующие и повышающие их творческие способности.

2. Чтобы будущий воспитатель выполнил возложенную на него задачу, он должен уметь вызвать у детей интерес к этой деятельности, привлечь их внимание, интерес, стремления и повысить их творческую активность, сделать поведение детей правдивыми и должен уметь справедливо оценивать.

3. Будущий воспитатель должен заранее подготовить необходимый материал для каждого вида деятельности, уметь правильно оценивать вновь полученные знания, следить за тем, чтобы знания, умения и навыки, которые должны приобретать дети, соответствовали их возрастным возможностям и постепенный прогресс от простого к сложному.

4. Будущий воспитатель должен уметь правильно организовать повестку дня, проявлять инициативу и руководить детским коллективом с учетом индивидуальных особенностей каждого его члена, чтобы их деятельность (учеба, игра, труд) была содержательной, необходимо эффективно использовать инновационные технологии.

5. Будущий педагог должен уметь определять психическое и физическое состояние детей и учитывать это в воспитательной работе, которую он ведет с детьми.

6. Считается целесообразным, чтобы будущий воспитатель умел анализировать проводимую в течение дня воспитательную работу и находить пути ее дальнейшего совершенствования, проявлять творческий подход.

7. Будущий педагог должен проводить регулярные беседы, собрания с родителями, знакомя их с содержанием и передовыми методами проводимой им работы по воспитанию детей, использовать положительные примеры семейного воспитания в своей воспитательной работе.

8. Будущему воспитателю важно доброжелательно относиться к детям, создать каждому ребенку комфортную благоприятную среду, уметь выражать свои чувства, когда он расстроен, уметь делиться своими радостями и горестями, особенно с детьми младшей и средней группы, должна быть иногда строгой и в то же время доброй, терпеливой, нежной, немного с чувством юмора.

Если будущий воспитатель будет относиться к ребенку с добротой, между ним и детьми возникнут милые и заботливые отношения. Личные качества, знания, умения и отношение воспитателя основываются на его любви к детям 4-5 лет, в зависимости от умения воспитателя можно хорошо

организовать жизнь детей, а в старших группах, педагог воспитатель должен относиться ко всем детям с честностью, в соответствии с их любовью и признательностью. Самое главное, что воспитатель Дошкольной образовательной организации должен с уверенностью присматривать за детьми, вознаграждать их трудолюбие, самостоятельность, творчество и инициативу, не следует забывать, что важно направлять их к профессии и создавать им достаточные возможности и условия для ведения самостоятельной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание Законов Республики Узбекистан. – Ташкент, 2017. С. 39.

2. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября 2017 года. – США, 2017г.

3. Министерство дошкольного образования № 1-МЗ от 18 июня 2018 г. «Государственные требования к развитию детей младшего и дошкольного возраста»// www.lex.uz

4. Абдукадыров А. Инновационные технологии в образовании. -Т.: Истедод, 2008. -180 с.;

5. Авилова Е.А. Влияние педагогики на становление и развитие дошкольного воспитания в 20-30-е годы // Управление ДОУ. - Москва, 2007. - № 8, стр. 110.